

INKLYUZIV BOSHLANG'ICH SINFLARDA AQLIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASH

Jalolova Muborak Sobirjon qizi

Qo'qon Davlat Universiteti, Qo'shma ta'lim yo'nalishi Psixologiya 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509936>

Annotasiya. Maqolada Inklyuziv boshlang'ich sinflarda aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash yollari korsatib otilgan. Aqliy zaiflikni bartaraf etish tengdoshlar bilan aloqa va ular bilan o'ziga xos munosabatlar, bu bir-biri bilan ishbilarmonlik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zaro ta'sir o'tkazish va qo'shma o'quv faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Kalit sozlar: Inklyuziv, boshlang'ich, aqliy rivojlanishi, nuqsoni bo'lgan bolalar, zaiflik, munosabatlar, muloqot, ko'nikma, ta'sir o'tkazish, o'quv faoliyat.

Аннотация. В статье изложены пути работы с детьми с нарушениями интеллекта в инклюзивной начальной школе. Устранение задержки психического развития предполагает общение со сверстниками и определенные взаимоотношения с ними, включающие развитие навыков делового общения друг с другом, умение взаимодействовать и осуществлять совместную образовательную деятельность.

Ключевые слова: Инклюзивный, первичный, психическое развитие, дети с ограниченными возможностями, уязвимость, отношения, общение, навыки, влияние, образовательная деятельность.

Abstract. The article describes the ways of working with children with intellectual disabilities in an inclusive primary school. Elimination of mental retardation involves communication with peers and certain relationships with them, including the development of business communication skills with each other, the ability to interact and carry out joint educational activities.

Keywords: Inclusive, primary, mental development, children with disabilities, vulnerability, relationships, communication, skills, influence, educational activities.

Kirish

Bugungi kunda har qanday davlatning rivojlanishi imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish sifati bilan baholanadi. Inklyuziv ta'lim - bu jahon hamjamiyati tomonidan ta'limning eng insonparvar va samarali shakli sifatida e'tirof etilgan qo'shma ta'lim. Inklyuziv ta'lim - bu jismoniy, ma'naviy, intellektual va boshqa muammolaridan qat'i nazar, barcha bolalar o'z tengdoshlari bilan birgalikda o'z uyida, oilasida va o'z hududida, ularning ehtiyojlarini qondiradigan barcha sharoitlar yaratilgan maktablarda umumiy sa'y-harakatlar bilan ta'lim oladigan ta'lim jarayonidir. Binobarin, inklyuziv ta'limning maqsadi alohida ehtiyojli bolalarning umumiy ta'lim muassasalarida ularning imkoniyatlarini hisobga olgan holda to'liq ta'lim olishini ta'minlash, shuningdek, ta'lim muassasalarida har bir bola uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Sharoitlar bolalarning uydan maktabga borish qobiliyati, sinfda qulaylik hissi, o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun vositalarning mavjudligi, sinfdan tashqarida ular uchun qiziqarli

mashg'ulotlar bilan shug'ullanish imkoniyati va sog'liq uchun hech qanday xavf yo'qligi bilan tavsiflanadi.

Asosiy qism

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarning atrofdagilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik-maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi. Inklyuziv ta'lim jarayoni bolalar bilan ishlashda eng muhim yo'nalish bo'lib, bu har bir bolaning ruhiyati va sog'lig'ining rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvdir. Ma'lumki, xalqimizning milliy xususiyatiga xos shunday odat borki, farzandini avlodi davomchisi deb biladi va bolasini ko'z qorachig'iday asrab-avaylab voyaga yetkazadi. Agar farzandi nogiron bo'lsa ham, unga ham shunday munosabatda bo'ladi, uni maxsus tarbiya muassasalariga bermaslikka harakat qiladi. Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari hamda maxsus ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar faoliyat yuritadi. Bu maskanlarga alohida ta'lim-tarbiya ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar jalb etiladi. Ammo, qishloq joylarida yashovchi ota-onalarning ko'pchiligi nogironligi bo'lgan maktabgacha yoshdagi farzandini maxsus ixtisoslashtirilgan bog'chalar va maxsus ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim-tarbiya olishlarini xohlamaydi. Jamiyatda odamlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi natijasida alohida ehtiyojli bolalar ta'limdan chetda qolib ketish holatlari ham uchramoqda. Davlatimiz rahbarining, 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori imkoniyati cheklangan bolalar sog'ligini yaxshilashda, ularga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya berishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. "Инклюзив таълимнинг долзарб масалалари: муаммолар ва уларнинг ечимлари zero, nogiron bolaning qobiliyatlari, ehtiyojlari va huquqlari muntazam qadrlanmasa, bu bolalarda o'ziga ishonmaslik hissi paydo bo'ladi va o'zidagi qobiliyatlarga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi. Har qanday jamiyatda ham bola noyob va u qadrlanadi. Imkoniyati cheklangan bolalar ham boshqa bolalar kabi huquq, ehtiyoj va intilishlarga ega. Hammamizga ma'lumki, o'qishi qiyin, o'zlashtirish darajasi juda past bo'lgan bolalar kontingentining aksariyati «aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar» deb belgilangan guruhdir. Bu guruh boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida uchraydi. Inklyuziv boshlang'ich sinflarda aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash ancha qiyin. Aqliy zaiflikni bartaraf etish tengdoshlar bilan aloqa va ular bilan o'ziga xos munosabatlar, bu bir-biri bilan ishbilarmonlik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zaro ta'sir o'tkazish va qo'shma o'quv faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. O'quv jarayonini tashkil qilishda yodda tutish kerakki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'zlarining yoshlari darajasida ko'plab amaliy va intellektual vazifalarni hal qilishadi, berilgan yordamdan foydalanadilar, rasm, voqea sxemasini tushunadilar, sodda vazifaning holatini tushunadilar va boshqa ko'plab vazifalarni bajaradilar. Shu bilan birga, bu o'quvchilarda tez charchash va charchash bilan birgalikda ularning o'rganish va rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qiladigan bilim olish faoliyati yetishmaydi. Shu nuqtaiy nazardan, 1-sinf ona tili, o'qish, matematika darslarida quyidagi tadbirlarni tashkil etish lozim: - tashqi rag'batlantiruvchi mustahkamlash muhim ahamiyatga ega; - o'quv materiallari kichik dozalarda keltirilishi kerak, uni o'rgatish asta-sekin amalga oshirilishi kerak; - sinfda muvaffaqiyatga erishish uchun vaziyat yaratish; - darsda qulay iqlim yaratish va uni dars davomida saqlab turish; - hissiy idrokka ishonishni shakllantirish; - 15-

20 daqiqa oraliqlarida dam olish daqiqasini kiritish; - vazifalar turlarining maqbul o'zgarishi (kognitiv, og'zaki, o'yin va amaliy); - darsning sur'atini o'quvchining imkoniyatlari bilan sinxronlashtirish; - topshiriqni bajarish uchun ko'rsatmalarning aniqligi va soddaligi; - darsda bajarilgan ishlarni bosqichma-bosqich umumlashtirish, ta'lim jarayonining hayot bilan bog'liqligini ta'minlash. hammaning e'tiborini boshqarish; - darsda o'yin daqiqalarini ishlatish. AKTni qo'llash. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda boshqalarning nutqiga e'tibor bermaslik va bilim olishga qiziqish bo'lmaydi. Buning sabablaridan biri esa, og'zaki muloqot ko'nikmalarining rivojlanmaganligidir. Shu nuqtayi nazardan, bolalarni so'zlashishga qiziqitirish, boshqalarning nutqini idrok etishga qiziqishlarini rivojlantirish muhimdir. Sinfda qisqa daqiqali o'yinlar tashkil etish ularda nutqiy muloqotga qiziqish uyg'otadi. Masalan: «Rasmni toping» o'yin: O'qituvchi bolaning oldiga hayvonlar (asalarichilik, qo'ng'iz, mushuk, it, xo'roz, bo'ri va boshqalar) tasvirlangan bir qator rasmlarni yoyib qo'yadi va tegishli onomatopeyani (ovoz bilan taqlid qilishni) ko'p takrorlaydi. Bolalarga hayvonni aniqlash va uning tasviri tushirilgan rasmni ko'rsatish vazifasi beriladi. "Qarsak" o'yini: O'qituvchi bolalarga turli xil narsa, jonivorlar, hodisalarni bildiruvchi so'zlarni aytishini, bolalar esa, shu so'zlar orasida hayvonlar nomini bildiruvchi so'zlarni ajratishlari kerakligini tushuntiradi. O'qituvchi biror hayvonning nomini aytishi bilan, bolalar qarsak chalishlari kerak. Boshqa so'zlarni talaffuz qilganda qarsak chalmaydilar. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning bilish faoliyati rivojlanmaganligi so'z boyligini shakllantirishga, faol va passiv so'z boyligini o'zlashtirishga ta'sir qiladi. Shuning uchun ularning so'z, lug'at boyligini rivojlantirish lozim. Bolaning lug'atini boyitishda quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Jumladan, "Kim nima qilmoqda?" o'yinida o'qituvchi, shifokor, oshpaz, rassomning faoliyati tasvirlangan rasmlar doskaga ilib qo'yiladi. Bolalar rasmlarga qarab shunday deydi: O'qituvchi dars bermoqda, shifokor davolayapti, oshpaz ovqat tayyorlayapti, rassom rasm chizmoqda. Bolada bilish faoliyatini kengaytirishda quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin: Rasmi o'yinlar-bolalarga rasmlar to'plami taklif etiladi va ulardan hayvonlar, mashinalar, qushlar va boshqalarni tanlashlarini so'rashadi. Raqamli o'yinlar-agar bola allaqachon hisoblashni bilsa, turli xil narsalarda (kublar, kitoblar yoki o'yinchoqlarda) o'qituvchi 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni yopishtirishi va ularni aralashtirishi, so'ngra boladan ularni tartib bilan joylashtirishni so'rash mumkin "Hayvonlar ovozi" o'yini-bolaga hayvonlar tasviri tushirilgan bir qator rasmlar ko'rsatiladi va ularning har biri qanday tovushlar chiqishini namoyish qilish so'raladi. Nozik vosita mahoratini rivojlantirishga yordam beradigan o'yinlar o'qituvchi kichkina kublarga harflar chizishi, so'ngra boladan ulardan biron bir so'zni yig'ishini so'rashi mumkin (hayvon, qush, shahar va hokazolarning nomi). Jumladan, "Kim nima qilmoqda?" o'yinida o'qituvchi, shifokor, oshpaz, rassomning faoliyati tasvirlangan rasmlarni doskaga ilib qo'yadi. Bolalar rasmlarga qarab shunday deydi: O'qituvchi dars bermoqda, shifokor davolayapti, oshpaz ovqat tayyorlayapti, rassom rasm chizmoqda. Sifatlarni o'zlashtirishda asosiy ranglarni: oq, qora, ko'k, qizil, yashil, sariq; o'lchamlarni: katta, kichik; shakllarni: yumaloq, to'rtburchak, uchburchakni bildiruvchi so'zlarni o'rgatishda ko'rsatmali materiallardan foydalanish lozim. Xotira va diqqatni rivojlantiruvchi mashqlar: 1. O'qituvchi bolaga rasmlarni ko'rsatadi va tezda ularni olib qo'yadi. Bola ko'rgan narsalarini xotiradan nomlashi kerak. 2. O'qituvchi qo'llarini yoki qalamini stolga bir necha marta uradi. Bola necha martaligini aytishi kerak. 3. Ritmik taqillatish amalga oshiriladi (stol ustidagi tayoq bilan). O'quvchilar uni takrorlashlari shart. 4. Ba'zi harakatlarni bajarib ko'rsatiladi. Bola ularni xotiradan takrorlashi kerak. 5. Bolaning ko'zlari yopiladi, o'qituvchi unga tegadi. Bola unga necha marta tegilganligini aniqlashi kerak. Bu mashqlar sinfdagi barcha o'quvchilar bilan birgalikda bajariladi.

Bolalarning birgalikdagi faoliyatida bir-biri bilan aloqa qilish uchun zarur bo'lgan fazilatlar shakllanadi va kelajakda sinf jamoasiga qo'shilishga, unda o'z o'rnini topishga va uni umumiy faoliyatga qo'shishga yordam beradi

Xulosa

Demak, imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy moslashuvida unga berilgan ta'lim-tarbiyaning ahamiyati katta. Shuning uchun ham bugungi kunda inkluziv ta'limni rivojlantirish dunyo hamjamiyatida, shu jumladan, mamlakatimizda dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Inkluziv ta'limning tamoyili shundan iboratki, oddiy maktablarning o'qituvchilari va ma'murlari bolalarni intellektual, hissiy, jismoniy rivojlanishidan, ijtimoiy holatidan qat'iy nazar, qabul qiladilar va ularga bolalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan pedagogik va psixologik texnikaga asoslanib sharoit yaratadilar. Inkluziv yondashuvli o'quv jarayoni o'quvchilarga ta'lim standartlariga muvofiq zarur kompetensiyalarni olish imkoniyatini beradi. Inkluziv ta'limning asosiy mavzusi-nogiron bola. Asosiy vazifa har qanday o'quvchida individual ijobiy xususiyatlarni topish, vaqt o'tishi bilan o'rganilgan bilim va ko'nikmalarini aniqlash, olingan bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish va imkon qadar kengaytirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi UF-5712-son qarori. QHMMB: № 06/19/5712/3034.
2. Qodirova F.U. Uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion-metodik xizmatlarni tashkil etish xususiyatlari. “Xalq ta'limi” jurnali, 2020 yil 5-son. 42-46 betlar.. Ismailova Dilafuz Muxiddinovna. (2020). O'qituvchilarga qo'yiladigan talablarni shakllantiruvchi zamonaviy ta'lim maqsadlari. Ilmiy va amaliy tadqiqotlar jurnali, (11), 12-14.3. Ismoilova Dilafuz Muxiddinovna. (2020). Educational forecasting as a scientific and pedagogical problem. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(6), 42-47.
3. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Student Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 15(1), 272-274.
4. Jabborova Onahon Mannopovna, Jumanova Fatima Uralovna, & Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of Artistic Perception of Future Teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 4087-4095.